

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS TIC COMO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DA LINGUA ESPANHOLA

RICARDO ALLAN DE CARVALHO RODRIGUES

Eixo Temático: Língua Estrangeira no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.10397807

RESUMO

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação - TIC, como ferramenta pedagógica, ainda se constitui num grande desafio para o ensino de idiomas, em particular da língua espanhola, na rede regular de ensino do Distrito Federal. Este artigo visou refletir sobre o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) como ferramentas pedagógicas no ensino de língua espanhola. Para isso, foram apresentadas reflexões a partir do relato de experiência da aplicação dessas ferramentas no desenvolvimento de classes de espanhol, realizadas durante um semestre letivo, junto a uma classe de nível avançado num Centro Interescolar de Línguas do Distrito Federal - DF. A primeira parte apresentou as considerações das pesquisas acadêmicas sobre o uso das TIC como ferramenta pedagógica na mediação do ensino de línguas, fundamentada no pensamento de Rodrigues(2023), para o qual, a profissão docente, talvez, seja uma das poucas que exige de seu profissional uma atualização constante de conhecimento que dialogue com saberes científicos e transversais tão díspares de sua formação inicial. A segunda parte descreveu o desenvolvimento da experiência, fundamentado as percepções vivenciadas com outros estudos acadêmicos selecionados para esta pesquisa. Para Feliciano (2016), a aproximação entre o professor e o aluno, mediada pela tecnologia, promover maior facilidade e rapidez para esclarecer as dúvidas, e assim favorecer, nessa mediação, os laços afetivos entre o professor e o aluno. A terceira parte contemplou as considerações finais, no qual destaca-se que os projetos avaliativos com o uso das TIC promoveram maior adesão e empenho dos estudantes em abordar temas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

relevantes de seu conhecimento na língua meta. Entre suas conclusões, a pesquisa identificou que a aplicação das TIC auxiliou na abordagem do conteúdo e das atividades propostas pelo livro didático, enriquecendo o desenvolvimento das habilidades esperadas dos estudantes na língua meta, com utilização em destaque do aplicativo WhatsApp. Por outro lado, observa-se que, ao lado da sua disponibilização das TIC às escolas e aos alunos, faz-se necessária a atualização docente frente ao uso da tecnologia e de sua aplicação pedagógica no ensino de idiomas.

Palavras-chave: Ensino de Línguas. Tecnologias. Língua Espanhola.